

PRESENTACIÓN

Los recientes brotes de virus ocurridos en Wu-Han (China) no sólo han mostrado la vulnerabilidad de la industria turística, sino que también han detenido al mundo. Especialistas y colegas de todas las tendencias han debatido acaloradamente sobre los efectos del COVID-19 en la industria del turismo, así como sobre el futuro de la investigación turística. Para algunas voces, la enfermedad del Coronavirus debe ser estimada como una oportunidad válida hacia un mundo más sostenible (Gosling, Scott & Hall, 2020; Higgins-Desbiolles, 2020; Prideaux, Thompson & Pabel 2020) mientras que para otras supone un serio desafío para el futuro de la industria (Korstanje 2020). Más allá de esta discrepancia, el COVID19 se ha difundido amplia y rápidamente a través de los modernos medios de movilidades y transportes que conectaron zonas geográficas dispersas en horas. Básicamente, y en semanas, el virus -originalmente difundido en China- llegó a Europa y Estados Unidos. En casi un mes, la enfermedad se expandió al resto de América Latina y África afectando a todas las naciones del planeta. La pandemia ha dejado, desgraciadamente, 665.231 muertos infectando a casi 17.040.985 (cifras actualizadas en julio). Aunque los gobiernos adoptaron diferentes tácticas y estrategias, éstas consistieron en varias restricciones a las movilidades globales y al turismo como la cancelación de todos los vuelos entrantes, de las fronteras nacionales así como del espacio aéreo, y la imposición de un bloqueo que impedía internamente el tránsito de personas. Uno de los países más castigados fue EE.UU. (152.945 víctimas), seguido de Brasil (88.792 víctimas), Reino Unido (45.961), México (44.876), Italia (35.129) y España (28.441), sólo por nombrar algunos. Y lo que es más importante, COVID-19 sumió a la industria turística en una crisis sin precedentes que hoy necesita de la investigación interdisciplinaria para encontrar estrategias exitosas post-pandémicas para una rápida recuperación. Por ello, esta sección temática reúne trabajos de investigadores profesionales, académicos, estudiantes de postgrado, y formuladores de políticas públicas, quienes presentan sus avances con un fuerte enfoque en los efectos y consecuencias del Coronavirus en el turismo y la hostelería.

Subhash Kizhakanveetil Bhaskaran Pillai, Sharad Kumar Kulshreshtha, Maximiliano E. Korstanje; Thiago Duarte Pimentel

Licenciada por Creative Commons 4.0 / Internacional CC BY 4.0